

Uang terbitan negara adalah utang negara

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

12 Mei 2026

Abstrak

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Saya menggunakan dua konsep itu untuk menelusuri daur uang terbitan negara. Hasilnya, negara menerbitkan uang dengan berutang saat berbelanja. Dan negara mengedarkan dan memusnahkan uang dengan menarik pajak. Akibatnya, konsep kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam ilmu ekonomi tidak bisa dipakai. Hal ini karena kebijakan fiskal menjadi sama dengan kebijakan moneter.

Kata kunci: uang, utang, piutang, negara

Klasifikasi JEL: E40; E52; E62

1 Pendahuluan

Buku teks ilmu ekonomi menceritakan sejarah uang sebagai perkembangan dari barter ke uang barang ke uang kertas (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 458-459). Namun, catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang bukanlah barter, tetapi utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42). Uang barang dan uang kertas sebenarnya hanya dua bentuk pencatatan utang-piutang. Ringkasan cerita uang adalah utang bisa dilihat di Cahjadi (2026).

Utang dan piutang adalah dua sisi dari satu hubungan yang sama. Hubungan antara dua pihak. Hubungan antara kreditur dengan debitur.

Debitur adalah pihak yang berutang. Pihak yang berkewajiban menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Orang lain itu adalah kreditur.

Kreditur adalah pihak yang diutangi. Pihak yang berhak menagih sesuatu dari orang lain. Orang lain itu adalah debitur.

Dengan melihat uang dalam kerangka hubungan utang-piutang, kita bisa melihat uang adalah piutang bagi pemegang uang. Dan uang adalah utang bagi penerbit uang. Sifat ini berlaku untuk semua jenis uang.

Karena uang adalah utang bagi penerbit uang, setiap orang bisa menerbitkan uang dengan berutang. Ada beragam uang dari berbagai penerbit beredar di masyarakat. Secara umum, bermacam-macam uang itu bisa digolongkan menjadi dua jenis uang. Pertama, uang terbitan negara. Kedua, uang terbitan swasta.

Penggunaan sudut pandang uang adalah utang bagi penerbit uang memunculkan pertanyaan tentang daur uang. Bagaimana uang diterbitkan? Bagaimana uang diedarkan? Bagaimana uang dimusnahkan?

Saya akan bercerita tentang uang terbitan negara dalam tulisan ini. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Utang-piutang muncul dari jual-beli

Uang menggambarkan hubungan utang-piutang. Uang adalah utang bagi penerbitnya. Dan uang adalah piutang bagi pemegangnya. Lalu dari mana hubungan utang-piutang ini muncul?

Dari kegiatan jual-beli. Seseorang menjadi debitur dengan membeli. Dan seseorang menjadi kreditur dengan menjual (Mitchell-Innes, 2004, p. 31). Tetapi, kegiatan jual-beli adalah hubungan antara penjual dengan pembeli. Bagaimana bisa hubungan penjual-pembeli berubah menjadi hubungan kreditur-debitur?

2.1 Hubungan utang-piutang akibat hanya salah satu pihak yang sudah menyerahkan

Saat seseorang menyatakan hendak membeli barang dari orang lain dan orang lain tersebut bersedia menjual barang miliknya, kedua orang itu menjalin hubungan penjual-pembeli. Orang yang hendak membeli berlaku sebagai pembeli. Dan orang yang hendak menjual berlaku sebagai penjual.

Ketika penjual atau pembeli sudah menyerahkan sesuatu ke pihak lain, hubungan penjual-pembeli selesai. Hubungan penjual-pembeli selesai saat satu pihak menyerahkan sesuatu ke pihak lain. Tindakan ini bukan tindakan timbal-balik. Hanya perlu satu pihak untuk menyelesaikan hubungan penjual-pembeli. Misal, ketika penjual sudah menyerahkan barang ke pembeli, tetapi pembeli belum menyerahkan apa-apa ke penjual, hubungan penjual-pembeli keduanya selesai. Begitu juga saat pembeli sudah menyerahkan sesuatu ke penjual, tetapi penjual belum menyerahkan barang ke pembeli, hubungan penjual-pembeli keduanya selesai.

Begitu hubungan penjual-pembeli selesai, hubungan kreditur-debitur muncul. Pihak yang sudah menyerahkan sesuatu ke pihak

lain menjadi kreditur. Dan pihak yang belum menyerahkan menjadi debitur.

Pada kegiatan jual-beli dengan penjual sudah menyerahkan barang ke pembeli, tetapi pembeli belum menyerahkan uang ke penjual, penjual menjadi kreditur dan pembeli menjadi debitur. Hubungan kreditur-debitur ini tetap terjadi meskipun pembeli menyerahkan uang ke penjual satu detik setelah pembeli menerima barang dari penjual.

Perubahan peran juga terjadi saat pembeli sudah menyerahkan uang, tetapi penjual belum menyerahkan barang. Di sini, pembeli menjadi kreditur dan penjual menjadi debitur. Hubungan kreditur-debitur ini tetap terjadi meskipun penjual menyerahkan barang ke pembeli satu detik setelah pembeli menerima uang dari pembeli.

Hubungan kreditur-debitur terjadi saat salah satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan sesuatu ke pihak lain. Hubungan kreditur-debitur tetap terbentuk selama salah satu pihak memiliki kewajiban ke pihak lain. Lama waktu antara kewajiban timbul dan kewajiban selesai bisa berlangsung singkat, kurang dari satu detik, maupun lama, puluhan tahun.

Hubungan kreditur-debitur baru selesai saat debitur menunaikan kewajibannya ke kreditur. Hubungan kreditur-debitur selesai saat debitur melunasi utangnya. Pelunasan ini bisa terjadi karena debitur menyerahkan sesuatu yang dijanjikannya ke kreditur. Bisa juga karena kreditur menghapus utang debitur.

2.2 Hubungan utang-piutang akibat ada kekurangan penyerahan oleh salah satu pihak

Cerita sebelumnya menggambarkan hubungan utang-piutang muncul dari kegiatan jual-beli saat salah satu pihak sudah menyerahkan sesuatu ke pihak lain. Namun, ada sudut pandang lain. Hubungan utang-piutang muncul dari kegiatan jual-beli saat ada selisih nilai antara barang yang diserahkan penjual ke pembeli dengan barang yang diserahkan pembeli ke penjual (Macleod, 1893, p. 73-74).

Sudut pandang ini menganggap kegiatan jual-beli adalah pertukaran satu barang dengan barang lain. Kegiatan jual-beli baru selesai ketika dua keadaan dipenuhi. Pertama, pembeli mendapat barang yang diinginkannya dari penjual dengan menyerahkan barang miliknya ke penjual. Dan kedua, saat penjual mendapatkan barang yang diinginkannya dari menjual barang yang ia punya. Penjual bisa mendapatkan barang keinginannya langsung dari pembeli atau ia mendapatkannya dari menggunakan hasil penjualannya untuk membeli dari pihak lain.

Selisih ini bisa terjadi karena tiga hal. Pertama, penjual belum membutuhkan pemberian pembeli. Misal, pembeli membutuhkan keperluan hidup sehari-hari, tetapi ia baru bisa membayar setelah panen. Pada saat pembelian, pembeli belum memiliki apa-apa. Kejadian ini mirip perilaku seseorang ngebon di warung.

Kedua, pembeli belum mendapatkan semua yang dibutuhkan penjual. Misal, pembeli baru bisa membayar setengah hari ini. Sisanya, baru bisa dibayar besok. Kejadian ini mirip perilaku beli perabot nyicil di tukang perabot keliling.

Dan ketiga, penjual tidak membutuhkan pemberian pembeli. Misalnya, penjual beras mungkin memerlukan orang untuk memperbaiki komputernya, tetapi semua pembeli di tokonya tidak ada yang bisa memperbaiki komputer.

Kegiatan jual-beli di sini bukan barter meskipun terlihat hampir sama dengan barter. Sama-sama pertukaran dua barang. Namun, perbedaan antara barter dengan jual-beli di sini adalah harga. Dalam kegiatan jual-beli ada harga barang. Penjual dan pembeli bisa mengetahui harga barang. Dan penjual dan pembeli bisa mengetahui apakah ada utang-piutang. Dan kalau ada, berapa utang debitur kepada debitur.

Tidak ada penentuan harga dalam barter. Kedua belah pihak saling mengambil apa yang dibutuhkannya dari pihak lain. Bila tidak ada yang dibutuhkan, tidak terjadi pertukaran.

Kesamaan cerita ini dengan cerita sebelumnya adalah hubungan kreditur-debitur selesai saat debitur melunasi utangnya ke kreditur. Hubungan utang-piutang selesai saat selisih atau kekurangan dipenuhi.

Saya menganggap pandangan Macleod ini terlalu rumit bila dibandingkan pandangan Innes. Penentuan utang-piutang saat terjadi kekurangan nilai serah terima antara penjual dengan pembeli memerlukan terjadinya dua penyerahan. Sedangkan penentuan utang-piutang saat salah satu pihak sudah melakukan penyerahan hanya memerlukan terjadi satu penyerahan.

Selain itu, besaran utang pada pandangan Macleod sulit ditentukan. Besaran utang baru bisa ditentukan setelah terjadi dua penyerahan. Sedangkan pada pandangan Innes, sudah bisa ditentukan sebelum penyerahan. Sudah bisa ditentukan dari harga sebelum ada serah terima.

Hal ini memunculkan satu pertanyaan: siapa yang menentukan harga?

2.3 Pemerintah menentukan harga

Kegiatan jual-beli hanya bisa berjalan dengan baik di lingkungan yang memiliki sifat tertentu. Sifat itu adalah masyarakat sudah memiliki aturan pengukuran dan penimbangan (Hudson, 2004, p. 111). Hal ini karena kegiatan jual-beli pada dasarnya merupakan pertukaran dua hal dengan nilai setara. Pada jual-beli menggunakan uang tunai, perlu ada kesetaraan antara nilai barang dengan nilai uang. Kesetaraan nilai ini bisa dilihat dalam bentuk harga.

Lalu siapa yang menentukan kesetaraan itu?

Sejarah menunjukkan negara yang mula-mula menentukan kesetaraan nilai (Hudson, 2004, p. 111-112). Pada tahun 3.000 sebelum Masehi, kerajaan dan kuil di wilayah Mesopotamia membuat daftar kesetaraan antara beragam barang. Daftar itu memuat kesetaraan menggunakan dua barang: perak dan barli. Setiap barang dalam daftar dinilai dalam perak dan barli. Daftar ini menjadi dasar kerajaan dan kuil mengatur kegiatan mereka. Termasuk kegiatan jual-beli antarorang.

Apakah orang seorang atau perusahaan swasta bisa menentukan kesetaraan itu?

Di masa lalu, hanya negara yang punya kemampuan untuk membuat sistem penimbangan dan pengukuran. Pemerintah memiliki kepentingan untuk membuat satuan ukur yang sama di seluruh wilayah kedaulatan negara. Kesamaan ukuran ini membuat pengaturan kegiatan pemerintah menjadi lebih mudah.

Apakah negara diatur dari istana atau dari kuil, semua kegiatan pemerintah memerlukan kesamaan satuan ukur. Istana memerlukannya untuk menentukan besaran pajak dari rakyat atau upeti dari kerajaan bawahan. Kuil memerlukannya untuk menentukan sesajen dari pengikutnya.

Saat ini, kemampuan negara untuk menentukan satuan ukur masih ada. Tetapi, kemampuan negara untuk menentukan harga sudah banyak dibatasi. Harga saat ini ditentukan oleh pasar. Ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, ditentukan oleh tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar. Siapa yang lebih kuat menawar, dia yang menentukan harga.

2.4 Kesimpulan

Uang menggambarkan hubungan utang-piutang. Hubungan ini muncul dari kegiatan jual-beli. Ketika salah satu pihak, penjual atau pembeli, sudah menyerahkan sesuatu ke pihak lain, hubungan jual-beli berakhir dan hubungan utang-piutang muncul. Hubungan utang-piutang selesai saat debitur membayar utangnya ke kreditur.

Hubungan utang-piutang memerlukan harga untuk menentukan besaran utang. Tanpa harga, tidak ada ukuran yang disepakati untuk menentukan besaran utang. Harga itu sendiri merupakan ukuran yang berasal dari kegiatan negara untuk menyamakan ukuran-ukuran dalam kegiatan negara.

3 Negara menerbitkan uang dengan berbelanja

Uang adalah utang bagi penerbitnya. Utang ini muncul dari kegiatan jual-beli. Ketika salah satu pihak sudah menyerahkan ke pihak lain, pihak yang belum menyerahkan menjadi debitur pihak yang sudah menyerahkan.

Negara juga menerbitkan uang sendiri. Uang terbitan negara adalah utang negara. Utang ini muncul dari kegiatan jual-beli negara.

Kegiatan jual-beli negara tidak sama seperti kegiatan jual-beli orang seorang. Salah satu perbedaan itu adalah negara menjual ke masyarakat dalam mata uangnya sendiri. Tindakan ini menghapus utang negara, bukan menciptakan utang negara baru. Berarti tindakan ini adalah pemusnahan uang terbitan negara.

Penghapusan utang negara ini terjadi karena uang terbitan negara adalah tanda bukti utang negara. Pengembalian tanda bukti utang oleh kreditur ke debitur adalah tindakan kreditur untuk menyatakan utang debitur yang tercantum pada tanda bukti itu sudah lunas (Mitchell-Innes, 2004, p. 31) (Macleod, 1893, p. 318, 320). Berarti penyerahan uang terbitan negara kembali ke negara adalah pemusnahan uang terbitan negara tersebut.

Negara tidak bisa menerbitkan uang melalui penjualan dalam mata uang sendiri. Penjualan adalah pemusnahan uang. Berarti negara menerbitkan uangnya dengan melakukan pembelian atau belanja negara.

Lalu, bagaimana negara menerbitkan uang melalui belanja negara?

3.1 Negara menerbitkan uang melalui lembaga tertentu

Negara memiliki beragam tugas. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan melalui sejumlah lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan terbatas. Salah satu batasan tersebut adalah hanya lembaga negara tertentu yang bisa menerbitkan uang.

Masyarakat umum memandang uang tunai dalam bentuk uang kertas dan uang logam sebagai uang terbitan negara. Uang jenis ini biasanya diterbitkan oleh lembaga negara bernama bank sentral. Uang tunai ini adalah uang karena merupakan kewajiban bank sentral. Uang tunai adalah utang negara melalui bank sentral.

Negara juga menerbitkan uang selain uang tunai. Namun, masyarakat umum tidak memandang uang tersebut sebagai uang. Uang jenis ini disebut sebagai surat utang negara. Dan surat utang negara sering kali diterbitkan oleh kementerian keuangan. Surat utang negara adalah utang negara melalui kementerian keuangan.

Surat utang negara dalam mata uang negara lain bisa dilihat sama seperti utang-piutang antarorang. Tidak ada yang salah dalam penerbitan surat utang seperti ini. Mungkin bisa dilihat sebagai tindakan yang kurang bijak, tetapi tidak bisa dilihat sebagai kesalahan.

Namun, surat utang negara dalam mata uang terbitan negara itu sendiri merupakan suatu kesalahan. Bukan lagi tindakan yang kurang bijak, tetapi jelas-jelas suatu kesalahan. Tindakan tersebut salah karena surat utang negara adalah tagihan kepada negara dalam bentuk mata uangnya sendiri. Hal ini berarti kementerian keuangan berutang kepada pemegang surat utang negara untuk menyerahkan tagihan kepada bank sentral. Surat utang negara hanya memindahkan lembaga negara yang menjadi debitur. Dari kementerian keuangan yang menerbitkan surat utang menjadi bank sentral yang menerbitkan uang tunai.

Dengan demikian, negara menerbitkan uang melalui suatu lembaga tertentu. Nama atau bentuk lembaga ini tidak terlalu penting. Hal yang penting adalah tersebut menerbitkan tanda bukti kewajiban negara. Tanda bukti itu dapat berupa uang kertas, uang logam, atau surat utang negara.

3.2 Negara membatasi kegiatan melalui anggaran negara

Seseorang merencanakan kehidupan sehari-hari dengan membuat anggaran. Ia menggunakan penghasilan bulanannya sebagai batas atas belanjanya. Ia membagi belanja menjadi beberapa kelompok dan

ia membatasi berapa jumlah belanja setiap kelompok. Ia membuat perencanaan ini karena penghasilannya terbatas. Ia tidak ingin berbelanja lebih dari jumlah penghasilannya. Pandangan seperti ini baik untuk orang seorang. Pandangan ini membuat seseorang terbebas dari jerat utang. Di sini, anggaran menentukan jumlah terbanyak yang bisa ia beli menggunakan uang yang ia punya.

Namun, pandangan ini bencana bagi negara. Dalam hal belanja, negara memiliki satu kelebihan dibanding orang seorang. Kelebihan itu adalah negara dapat belanja dalam mata uang terbitannya kapan pun dan dalam jumlah berapa pun. Dengan kata lain, negara tidak memiliki masalah pembayaran dalam mata uangnya sendiri. Negara selalu likuid dalam mata uangnya sendiri.

Kelebihan ini berasal dari sifat uang. Uang terbitan negara adalah kewajiban negara. Dengan kata lain, uang terbitan negara adalah utang negara. Negara menerbitkan uang dengan berutang. Tanpa utang, tidak ada uang. Hal ini membuat guna anggaran bagi negara berbeda dari guna anggaran bagi orang seorang.

Karena negara menerbitkan uang dengan berutang, membayar belanja negara dengan uang terbitan negara sama saja dengan negara belanja dengan berutang. Berarti batasan belanja negara bukan jumlah uang yang dimiliki negara. Negara dapat menerbitkan uangnya kapan pun dan dalam jumlah berapa pun.

Batasan belanja negara adalah jumlah kegiatan negara dalam jangka waktu tertentu. Anggaran negara menggambarkan rencana

kegiatan negara dalam jangka waktu tertentu. Berapa jumlah belanja negara yang harus dilakukan untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Pandangan anggaran dibatasi kegiatan yang ingin dilakukan ini memiliki satu bahaya. Bahaya tersebut adalah belanja negara menjadi tidak terbatas.

Namun, keterbatasan dunia nyata membatasi bahaya tersebut. Setidaknya ada tiga pembatas. Pertama, sebagian kegiatan negara adalah kegiatan rutin. Kegiatan ini sudah diketahui rata-rata jumlah belanja tiap tahun dan simpangan belanja tersebut. Dengan kata lain, sebagian kegiatan sudah terbatas sejak awal. Contoh kegiatan ini adalah belanja untuk pembayaran gaji pegawai negara. Di sini, jumlah belanja dibatasi oleh jumlah pegawai. Kalaupun setiap warga negara menjadi pegawai negara, jumlah gaji pegawai negara sudah jelas besarannya.

Kedua, satu kegiatan membatasi atau bahkan membuat kegiatan lain tidak bisa dilakukan. Di sini, negara harus menentukan kegiatan mana yang harus dilakukan. Pembatasan ini terjadi karena orang-orang dan peralatan bisa digunakan untuk beragam kegiatan, tetapi orang dan peralatan tersebut hanya bisa melakukan satu kegiatan pada satu saat. Contoh kegiatan ini adalah pembuatan saluran pipa air minum dan perawatan jalan. Perawatan jalan tidak bisa dilakukan bersamaan dengan pembuatan saluran pipa air minum karena pembuatan saluran merusak jalan. Perawatan hanya bisa dilakukan sebelum pembuatan saluran atau

setelah pembuatan saluran. Selama pembuatan saluran, tidak bisa lakukan perawatan jalan.

Ketiga, tindakan politik. Negara biasanya memiliki lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran negara. Kalau unsur alam seperti pada dua hal sebelumnya tidak bisa membatasi anggaran negara, unsur politik bisa membatasinya. Hal ini karena menyatukan pendapat banyak orang merupakan tindakan yang cukup sulit untuk dilakukan. Akibatnya, banyak keputusan anggaran merupakan hasil kompromi beragam pihak, bukan apa yang seharusnya dilakukan.

Berarti negara membuat anggaran untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan negara, bukan untuk membatasi jumlah belanja negara.

Lalu, bagaimana negara bisa mengedarkan uang terbitannya? Kenapa negara bisa berbelanja dengan berutang?

4 Negara mengedarkan dan memusnahkan uang melalui pajak

Negara menerbitkan uang dengan berutang saat berbelanja. Tetapi, kenapa penjual mau menjual ke negara dengan berutang?

Jawabannya adalah uang terbitan negara bisa dipakai untuk membayar pajak (Mitchell-Innes, 2004, p. 37) (Wray, 2003, p. 81) (Lerner, 1947, p. 313).

4.1 Negara mengedarkan uang melalui pajak

Negara berbelanja dalam mata uang sendiri dengan berutang. Utang antara negara sebagai pembeli dengan penjual hanya melibatkan kedua pihak. Hal ini tidak menjelaskan kenapa penjual mau menerima utang negara.

Salah satu cara untuk melunasi utang adalah dengan menggunakan piutang untuk membayar utang. Dalam hal negara berbelanja menggunakan utang, penjual memiliki piutang ke negara. Penjual memiliki hak untuk menagih negara. Penjual bisa menggunakan piutang ini untuk membayar utangnya ke negara. Dengan penyerahan piutang ini, dua hubungan utang-piutang musnah. Pertama, utang negara ke penjual lunas. Kedua, utang penjual ke negara juga lunas.

Namun, kemudian muncul dua pertanyaan. Pertama, apa yang bisa ditagih penjual dari negara? Kedua, apa penjual bisa menggunakan piutang ke negara untuk melunasi utangnya ke pihak lain?

Pertanyaan pertama hanya melibatkan hubungan utang-piutang awal. Tetapi, hubungan ini memiliki arah terbalik dari hubungan awal. Peran debitur dan kreditur berganti. Sekarang, penjual menjadi debitur dan negara menjadi kreditur.

Pembalikan hubungan utang-piutang di sini dapat dilakukan dengan mudah. Negara punya kewenangan untuk membuat seseorang untuk berutang kepada negara. Kewenangan ini adalah kewenangan untuk menarik pajak.

Negara menarik pajak dengan membuat seseorang tiba-tiba berutang kepada negara. Orang yang tiba-tiba memiliki kewajiban kepada negara ini disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak perlu menyerahkan sesuatu kepada negara agar utangnya lunas. Agar ia tidak lagi memiliki kewajiban kepada negara. Salah satu benda yang dapat wajib pajak serahkan untuk membayar pajak adalah uang terbitan negara. Namun, sering kali hanya uang terbitan negara yang bisa digunakan untuk membayar pajak.

Di sini, penjual mau diutang negara karena dua hal. Pertama, negara bisa serta-merta membuat penjual menjadi wajib pajak. Kedua, piutang yang penjual dapatkan dari menjual ke negara dapat dipakai untuk membayar pajak.

Pertanyaan kedua melibatkan pihak ketiga. Hubungan utang-piutang di sini memerlukan pemindahan piutang dari satu pihak ke pihak ketiga. Pemindahan dari kreditur awal ke kreditur baru.

Dalam hal uang terbitan negara, pemindahan ini sama saja dengan pengedaran uang terbitan negara. Uang terbitan negara berpindah dari penjual yang menerima langsung dari negara ke pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan negara. Pihak-pihak yang tidak menjual ke negara.

Perpindahan atau pengedaran ini juga dipengaruhi oleh pajak. Negara dapat menetapkan seseorang menjadi wajib pajak. Wajib pajak ini bisa siapa saja yang berada di wilayah kedaulatan negara. Pihak ini termasuk orang-orang yang tidak menjual sesuatu ke negara.

Pajak perlu dibayar menggunakan uang terbitan negara. Wajib pajak yang tidak mendapatkan uang terbitan negara dari negara perlu mendapatkannya dari pihak lain. Sebagian dari mereka perlu mendapatkan uang terbitan negara dari orang-orang yang menjual ke negara. Sebagian lain mendapatkan uang terbitan negara dari mereka yang mendapatkan dari penjual ke negara.

Di sini, uang terbitan negara beredar karena wajib pajak perlu mendapatkan uang terbitan negara untuk membayar pajak. Wajib pajak mendapatkan uang tersebut dari mereka yang sudah mendapatkan uang itu terlebih dahulu. Dengan kata lain, wajib pajak menggunakan uang terbitan negara dalam kegiatan jual-beli mereka.

Lalu, bagaimana dengan mereka yang bukan wajib pajak? Kenapa mereka menggunakan uang terbitan negara?

Salah satu jawabannya adalah karena uang terbitan negara sudah beredar luas. Sudah banyak yang menerima uang terbitan negara dalam kegiatan jual-beli. Kalau seseorang sudah bisa membayar semua belanja mereka dengan uang terbitan negara, tidak ada gunanya untuk menggunakan uang terbitan lain.

Dengan demikian, penjual mau menerima utang negara karena utang tersebut bisa penjual pakai untuk membayar utangnya ke negara. Dan negara bisa membuat setiap orang menjadi debitur negara dengan membuat orang itu sebagai wajib pajak. Sehingga, piutang penjual ke negara bisa dipakai untuk membayar pajak.

Lalu, apa yang terjadi dengan uang yang dipakai untuk membayar pajak?

4.2 Negara memusnahkan uang melalui pajak

Kreditur bisa membayar utangnya ke debitur dengan menggunakan piutangnya ke debitur (Mitchell-Innes, 2004, p. 31) (Macleod, 1893, p. 318, 320). Negara berbelanja dengan berutang kepada penjual. Negara memberikan uang terbitan negara sebagai tanda bukti utang negara. Penjual bisa menggunakan uang itu untuk menagih negara. Penjual juga bisa menggunakan uang itu untuk membayar utangnya ke negara. Kedua tindakan penjual itu membuat penjual perlu menyerahkan tanda bukti utang negara kembali ke negara. Penjual menyerahkan uang terbitan negara kembali ke negara.

Penyerahan tanda bukti utang oleh kreditur kepada debitur menunjukkan utang debitur kepada kreditur lunas. Debitur tidak punya kewajiban untuk menyerahkan sesuatu kepada kreditur. Dan kreditur tidak punya hak untuk meminta sesuatu dari debitur.

Saat seseorang membayar pajak ke negara, orang tersebut menyerahkan uang terbitan negara kembali ke negara. Tindakan ini adalah penyerahan bukti utang negara kembali ke negara. Wajib pajak menyerahkan uang terbitan negara untuk melunasi utang pajaknya ke negara. Dan negara menerima kembali uang terbitannya untuk melunasi utangnya saat berbelanja. Karena utang pe-

nyebab negara menerbitkan uang sudah musnah, maka uang tersebut juga musnah (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Pemusnahan uang seperti ini berlaku untuk semua pembayaran ke negara, bukan cuma pembayaran dalam bentuk pajak. Pembayaran seperti tarif pembuatan surat izin mengemudi juga termasuk pembayaran negara. Berarti pembayaran tarif ini juga pemusnahan uang terbitan negara.

Pembayaran ke lembaga negara memusnahkan uang terbitan negara ini juga berlaku untuk pembayaran ke pemerintah daerah. Pembayaran retribusi parkir yang merupakan pembayaran ke pemerintah daerah juga memusnahkan uang terbitan negara.

Dengan demikian, semua penerimaan negara dalam bentuk uang terbitan negara merupakan pemusnahan uang tersebut. Penerimaan ini mencakup penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Penerimaan ini dapat diterima oleh lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selama uang terbitan negara kembali ke negara, uang tersebut musnah.

5 Bukan pandangan *functional finance* dari Lerner

Pandangan umum melihat kegunaan anggaran belanja negara sama seperti anggaran belanja orang seorang. Negara perlu memperhatikan jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran negara. Negara perlu mengatur agar pengeluaran negara sesuai dengan jumlah pemasukan negara. Jumlah pajak harus sesuai dengan jumlah belanja negara.

Saya berpendapat kegunaan anggaran belanja negara bukan untuk melihat pemasukan atau pengeluaran negara. Negara tidak perlu memperhatikan jumlah penerimaan sebelum berbelanja. Negara bisa berbelanja kapan pun juga untuk belanja dalam mata uang sendiri. Hal ini karena negara berbelanja dengan berutang. Negara menerbitkan uang baru setiap berbelanja.

Kegunaan pemasukan negara dalam anggaran bukan untuk mengatur jumlah belanja negara. Tetapi, guna pemasukan negara adalah untuk menentukan jumlah uang terbitan negara yang akan ditarik dari peredaran. Kalau pengeluaran negara adalah penerbitan uang, pemasukan negara adalah pemusnahan uang.

Dan kegunaan pengeluaran negara dalam anggaran bukan untuk mengatur belanja seperti apa yang perlu dilakukan. Tetapi, guna pengeluaran negara adalah untuk menentukan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan. Jenis dan jumlah belanja mengikuti kegiatan yang dilakukan. Bukan kegiatan mengikuti apa saja yang dibelanjakan. Pandangan seperti ini membuat ada tiga jenis kegiatan negara. Pertama, kegiatan yang berhenti sebelum mencapai pagu anggaran. Kegiatan ini berhenti karena sudah mencapai tujuan kegiatan itu dilakukan. Kegiatan seperti membangun gedung baru termasuk dalam kegiatan ini. Kalau gedung sudah selesai, tidak perlu melanjutkan belanja sampai pagu anggaran.

Kedua, kegiatan yang berhenti saat mencapai pagu anggaran. Kegiatan ini berhenti karena tidak ada masalah untuk berhenti di tengah jalan. Dan juga tidak ada masalah untuk melanjutkan lagi. Kegiatan seperti perawatan jalan termasuk kegiatan ini.

Ketiga, kegiatan yang tidak berhenti saat mencapai pagu anggaran. Kegiatan ini tidak bisa berhenti karena dampak penghentian terlalu besar bagi masyarakat. Kegiatan seperti perawatan pasien di rumah sakit termasuk kegiatan ini. Rumah sakit tidak bisa menghentikan perawatan, terutama pasien di ICU, karena sudah mencapai pagu anggaran.

5.1 *Functional finance*

Abba Ptachya Lerner juga mengemukakan pandangan kegunaan anggaran bukan untuk melihat jumlah penerimaan dan pengeluaran negara. Ia melihat penilaian kebijakan fiskal negara bukan untuk mencapai anggaran berimbang, surplus, atau defisit. Tetapi, kebijakan fiskal harus dinilai dari dampak kebijakan tersebut di lapangan. Ia menyebut cara menilai kebijakan fiskal ini sebagai *functional finance* (Lerner, 1943, p. 31).

Lerner menggunakan dua asas dalam *functional finance*. Pertama, negara harus menjaga jumlah keseluruhan belanja (*total spending*) pada tingkat yang cukup untuk membeli semua hasil yang mungkin diproduksi. Pada tingkat ini, semua hasil produksi dibeli sehingga mencegah pengangguran. Tingkat ini juga mencegah inflasi dari permintaan melebihi produksi (Lerner, 1943, p. 39). (Lerner, 1943, p.39).

Kedua, negara hanya berutang saat negara menginginkan masyarakat memiliki lebih sedikit uang dan lebih banyak surat utang negara. Dan negara hanya meminjamkan uang atau membayar utang-

nya saat negara menginginkan masyarakat memiliki lebih banyak uang dan lebih sedikit surat utang negara (Lerner, 1943, p. 40-41).

5.2 Bukan *functional finance*

Pandangan saya tentang anggaran negara sekilas tampak seperti pandangan Lerner. Sama-sama tidak melihat kebijakan fiskal dari keadaan anggaran. Anggaran mau berimbang, surplus, atau defisit tidak ada pengaruhnya. Namun, pandangan saya tidak sama dengan pandangan Lerner.

Saya memandang semua kewajiban negara sebagai uang terbitan negara. Pandangan ini membuat uang tunai terbitan negara dan surat utang negara sebagai hal yang sama. Sama-sama uang terbitan negara. Tidak ada gunanya negara menerbitkan surat utang kalau sudah menerbitkan uang tunai.

Sedangkan Lerner membedakan uang tunai dari surat utang negara. Negara dapat mengatur jumlah uang tunai di masyarakat dengan mengatur penerbitan surat utang negara. Negara menambah jumlah surat utang untuk mengurangi uang tunai. Dan negara mengurangi jumlah surat utang untuk menambah uang tunai.

Perbedaan pandangan tentang sifat uang sudah cukup untuk membedakan cerita saya dari cerita Lerner.

6 Negara sama seperti orang untuk belanja negara dalam mata uang asing

Negara selalu dapat membayar dalam mata uang terbitannya sendiri. Hal ini karena negara membayar dengan berutang dalam sa-

tuan mata uangnya sendiri. Utang ini membuat negara dapat berbelanja tanpa harus mendapat penghasilan terlebih dahulu.

Lalu, bagaimana dengan belanja negara dalam mata uang asing?

Di sini, keadaan negara sama dengan keadaan orang seorang. Negara perlu mendapat mata uang asing terlebih dahulu sebelum bisa berbelanja. Negara tetap bisa berbelanja dengan berutang. Tetapi, belanja negara di sini terbatas. Negara hanya bisa belanja sebanyak mata uang asing yang bisa negara peroleh untuk membayar utangnya.

Kesamaan sifat negara dan orang seorang untuk belanja dalam mata uang asing ini membuat anggaran konsolidasi menjadi tidak berguna, bahkan menyesatkan. Anggaran yang menggabungkan semua jenis mata uang ke dalam mata uang terbitan negara itu sendiri menyembunyikan besaran kewajiban negara yang sebenarnya. Kewajiban negara dalam mata uang sendiri sepenuhnya berada dalam kendali negara itu sendiri. Kewenangan untuk menerbitkan dan memusnahkan mata uang itu sepenuhnya berada di tangan negara itu sendiri.

Tetapi, kewajiban negara dalam mata uang asing menjadi masalah. Hal ini karena kewenangan untuk menerbitkan dan memusnahkan uang itu berada di luar kendali negara. Penerbitan dan pemusnahan uang itu sepenuhnya ada di tangan penerbitnya.

Negara pengguna mata uang asing hanya bisa mendapatkan mata uang asing yang sudah beredar. Negara itu perlu berebut dengan

negara lain dan swasta. Negara itu seperti seseorang yang harus mendapatkan uang terbitan negara sebelum bisa berbelanja. Hal ini karena uang yang ia terbitkan tidak bisa dipakai. Tidak ada yang mau menerima utangnya untuk membayar belanja.

7 Kebijakan fiskal juga kebijakan moneter

Ilmu ekonomi biasa membagi kebijakan negara menjadi dua jenis. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan ini berkaitan dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan penerimaan negara biasanya berkaitan dengan penentuan wajib pajak dan tarif pajak. Dan kebijakan pengeluaran negara biasanya berkaitan dengan penentuan besaran subsidi dan program pembangunan.

Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini berkaitan dengan jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Kebijakan jumlah uang beredar dan tingkat bunga ini biasanya dikaitkan dengan kebijakan pengendalian inflasi. Negara perlu mengatur jumlah uang agar permintaan tidak melebihi produksi yang bisa mengakibatkan inflasi. Negara juga perlu mengatur jumlah uang agar permintaan tidak lebih rendah dari produksi yang bisa mengakibatkan pengurangan.

Namun, pandangan uang adalah utang tidak membedakan kebijakan fiskal dari kebijakan moneter. Negara dapat berbelanja dalam mata uangnya sendiri kapan pun dan berapa pun juga. Negara tidak punya kendala anggaran dalam berbelanja. Hal ini membuat kebijakan penentuan pengeluaran berdasarkan penerimaan ti-

dak berlaku. Kebijakan fiskal seperti dalam ilmu ekonomi menjadi tidak berarti.

Selain itu, negara menerbitkan uang dengan berbelanja. Dan semua pembayaran ke negara menggunakan uang terbitan negara berakibat uang tersebut musnah. Hal ini membuat kebijakan pengaturan jumlah uang beredar tidak berlaku. Kebijakan moneter seperti dalam ilmu ekonomi menjadi tidak berarti.

Dengan demikian, kebijakan anggaran dalam pandangan uang adalah utang perlu diperlakukan dengan hati-hati. Ada dua cara untuk itu. Pertama, tidak menggunakan pemahaman kebijakan fiskal dan moneter seperti yang biasa dipakai. Perlu ada pemahaman baru tentang kebijakan fiskal dan moneter.

Kedua, sama sekali tidak menggunakan pemahaman kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini berarti tidak menilai anggaran negara dari jumlah penerimaan dan dari jumlah uang beredar. Ekonom perlu menggunakan ukuran baru untuk menilai keadaan anggaran negara.

8 Penutup

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan sejarah uang bermula dari barter, kemudian uang logam, dan berakhir dengan uang kertas. Namun, bukti sejarah menunjukkan masyarakat kuno menggunakan utang sebelum uang seperti masyarakat saat ini menggunakan kasbon di warung. Selain itu, bukti sejarah juga menunjukkan uang logam dan uang kertas adalah uang bukan karena wujud nyata uangnya. Bukan logam atau kertas yang membuat sesuatu menjadi uang. Namun, logam dan kertas itu hanya mencatat utang-piutang. Hal

ini membuat uang adalah utang bagi penerbitnya. Dan uang adalah piutang bagi pemegangnya.

Utang-piutang dalam uang muncul dari kegiatan jual-beli. Dua orang mengikatkan diri dalam hubungan penjual-pembeli saat keduanya sepakat melakukan jual-beli. Penjual setuju menyerahkan barang miliknya kepada pembeli dengan imbalan. Pembeli setuju memberikan imbalan ke penjual sebagai balasan menerima barang dari penjual. Hubungan penjual-pembeli selesai saat salah satu pihak menyerahkan sesuatu ke pihak lain, tetapi pihak lain tersebut belum menyerahkan balasan penerimaannya.

Sebagai ganti hubungan penjual-pembeli, kedua pihak membentuk hubungan baru dalam bentuk kreditur-debitur. Kreditur adalah pihak yang sudah menyerahkan sesuatu, tetapi belum menerima balasan dari debitur. Kreditur memiliki hak untuk menagih balasan dari debitur. Dan debitur adalah pihak yang sudah menerima sesuatu dari kreditur tetapi belum menyerahkan balasan ke kreditur. Debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan balasan ke kreditur.

Dalam sudut pandang uang adalah utang, piutang kreditur adalah uang. Uang yang diterbitkan oleh debitur. Seseorang memegang uang berarti orang itu bisa menggunakan uangnya untuk membayar utang ke penerbit uang. Dan saat penerbit uang menerima uang itu sebagai pembayaran utang, uangnya musnah. Dan utang yang menjadi dasar penerbitan uang juga lunas.

Masyarakat umumnya menggunakan uang dari dua jenis penerbit: negara dan swasta. Uang terbitan negara memiliki cerita

berbeda dari uang terbitan swasta. Perbedaan ini muncul dari kedudukan negara itu sendiri.

Negara memiliki kewenangan untuk membuat seseorang berutang kepada negara. Orang tersebut biasa disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak perlu menyerahkan sesuatu ke negara untuk melunasi utangnya. Karena pandangan uang adalah utang melihat piutang pasti bisa digunakan untuk membayar utang ke penerbit piutang tersebut, wajib pajak pasti bisa menggunakan piutang ke negara untuk membayar utang ke negara.

Salah satu cara wajib pajak bisa mendapat piutang ke negara adalah dengan membuat negara berutang kepadanya. Cara ini bisa dilakukan dengan menjual sesuatu ke negara. Dengan kata lain, negara berbelanja dengan berutang. Hal ini juga berarti negara menerbitkan uang dengan berbelanja. Dampak dari cara ini adalah negara selalu dapat membayar belanjanya dalam mata uang terbitannya sendiri.

Cara kedua wajib pajak bisa mendapatkan piutang ke negara adalah dengan mendapatkan dari orang lain yang memiliki piutang ke negara. Cara ini bisa dilakukan dengan menjual sesuatu ke orang tersebut. Dampak dari cara ini adalah uang terbitan negara menjadi beredar di masyarakat.

Kemudian wajib pajak membayar pajak dengan menggunakan uang terbitan negara. Pembayaran pajak itu berarti uang terbitan negara kembali ke negara. Pengembalian uang ini berarti utang wajib pajak lunas. Dan utang negara di balik uang itu juga lunas. Pelunasan utang ini berarti pemusnahan uang.

Penerbitan uang terbitan negara melalui belanja dan pemusnahan uang terbitan negara melalui pajak membuat perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter menjadi kabur. Belanja negara selain menjadi kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran negara juga menjadi kebijakan moneter dalam bentuk penerbitan uang. Dan penarikan pajak selain menjadi kebijakan fiskal dalam bentuk penerimaan negara juga menjadi kebijakan moneter dalam bentuk pemusnahan uang.

Dengan demikian, penggunaan pandangan uang adalah utang dalam kegiatan negara membuat penilaian kegiatan negara dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tidak bisa dilakukan. Perlu ada cara lain untuk menilai kegiatan negara.

9 Sumber

Cahjadi, P. (2026). *Utang asal mula uang*. doi:10.5281/zenodo.19270474

Hudson, M. (2004). The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Lerner, A. P. (1943). Functional Finance and the Federal Debt. *Social Research*, 10(1), 38-51.

——— (1947). Money as a Creature of the State. *The American Economic Review*, 37(2), 312-317.

Macleod, H. D. (1893). *The theory of credit* (Vol. 1, 2 ed.). New York: Longmans, Green and Co.

Mitchell-Innes, A. (2004). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19 ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Wray, L. R. (2003). *Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.